

TASAVVUFIY TIMSOLLARNING SHE'RIYATDAGI O'RNII

Husanova Karima Faxriddin qizi

Guliston davlat universiteti magistranti

e-mail: husanova.karima@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183888>

So'z qudratli kuch. So'zdan qalqon ham, qilich ham bunyod etish mumkin. Albatta, so'z o'z egasiga tushsa, o'z o'rnini topa olsa. So'z insonga qalbidagini izhor etish, ayni damda ko'nglidagini yashirish imkonini ham beradi. Shu sababli ham so'zda sehr, she'rda hikmat bor, deyilgan.

Tasavvufiy adabiyotda uchraydigan timsol-istilohlar lug'atlarida **ko'z** komil inson timsoli sifatida tushuntiriladi. Xuddi komillikka erishgan inson o'zidan kechib, boshqacha aytganda, o'zidagi barcha illatlarni bartaraf etib, faqat Yaratganni ko'rgani, uni o'ylagani kabi, ko'z ham o'zini ko'rmaydi, o'zgalarni ko'radi.

Qo'shiq aytar bo'lsam yuragim to'ldi,
Yig'lashdan ko'r bo'ldi oydin ko'zlarim.
Eski do'stlarimning hammasi o'ldi,
Hali tug'ilgan yo'q yangi do'stlarim¹.

Yuqoridagi misralar Usmon Azimning "Tazarru bog'lari" turkumidagi "Kuzgi bog'" tarkibiga kiruvchi she'rlardan biridir. Bu qismda lirik qahramon, asosan, umrning o'tkinchiligini, vaqtning g'animatliligi ta'kidlab, hayotini kuz fasliga qiyoslab sarg'ayish, sokinlik va yolg'izlikka monand tasvirleydi. Umuman olganda, tasavvufda yuzga ilohiy go'zallik (zuhurot) ramzi deb qaraladi. Ko'z esa - ana shu go'zallik jamlangan asosiy manba. Chunki yuzning bor jozibasi - ko'zda mujassam. Ko'zni sevish orqali ilohiy jamolni yaxshi ko'rish ifodalanadi.

Tasavvuf ta'limotida **ko'ngil** ulug'lanadi. Boisi, u Alloh jilvagohi. Shu ma'noda ijodkorlar ko'ngil timsoliga murojaat qilish orqali insonning ulug'ligiga, uni Allohning yeradagi xalifasi ekanligiga ishora qiladir.

Ishqda hamma narsa go'zaldir,
Ishqda hamma narsa jozibador.
Hatto qotillik ham²

Ishq - tasavvufiy atamalardan biri. Ishq - nafsga qarshi qurol, ishq bo'lmasa, insonning eng yaxshi fazilatlari ro'yobga chiqmaydi. Shu fikrlardan kelib chiqib, yuqoridagi misralarni tasavvufiy ma'noda tahlil qilganda, ilohiy ishq ko'nglidan joy olgan oshiq uchun undan go'zalroq, undan jozibaliroq,

¹ Usmon Azim, Tanlangan asarlar, Sharq, Toshkent, 2021, 182-bet

² Farida Afro'z. Tasbeh. -T.: "SHarq" nashriyoti. 2007, 94-bet

undan sehriroq hech qanday vosita yo'q. Ishq - bu inson ko'nglini poklovchi vosita. Iroda, mehr, ilm, ibodat, oqillik, xokisorlik, sabr, qanoat, g'ayrat, kamtarinlik, adolat, saxiylik, halimlik, mardlik, hayo, pokizalik, shafqat, umuman, inson qalbini, ruhini poklovchi, uni Allohga yaqinlashtiruvch barcha ezguliklar tushunilar ekan, ulardan "go'zal", "jozibador" tuyg'uning o'zi yo'q. Shoira inson ko'nglidagi nafsoniy istaklarni o'ldirishni "qotillik" deb ta'riflaydi. Bu "qotillik" inson vujudidagi noqis xislatlarni tarbiyalab, komillik sari yetaklashdir. Shuning uchun shoira bunday qotillikni go'zal deya ta'kidlaydi.

"**Soch**" tasavvufiy timsol—atama sifatida she'riyatda mavjud dunyo ramzi hisoblanadi. Albatta, mavjud dunyoni ham Alloh yaratib, uni harakatga keltirgan, unga o'z ilohiy nurini soch- gan (tajalli etgan). Biroq dunyo kasrat, ya'ni ko'plikni anglatadi. Soch - yuzga nisbatan qora. Shunga ko'ra, tasavvufiy talqinda u Iloh manbasiga nisbatan qorong'i va bepoyon (chunki soch - uzun). Sochning chin-u shikanlari (jingala-yu halqalari) solik ruhi ovora va band bo'ladigan dunyo tashvishlarini anglatadi. Inson ham - tajalliyot mahsuli, aniqrog'i, uning oxiri. Shuning uchun u hayoti mobaynida ana o'sha asl manbaga qaytishga intilaveradi. U ana shu chin-u shikanlami (bu dunyo tashvishlarini) yengmasa, Mutlaq ruh, ya'ni Alloh jamolini (yuzini) ko'rish baxtiga musharraf bo'la olmaydi.

Turnalar yo'lini ko'rsatgil, boray,
Dardimni ularga aytayin oshkor.
"Ana yo'l"—osmonga etding ishora...
Xudoyim! Bu yo'ling nega buncha tor?³

"**Yo'l**" istilohi tasavvufni, Alloh ishqini bildiradi. Yuqoridagi misralardan anglashiladiki, Haqqa yetishish yo'li "tor" va mashaqqatlidir.

"Yo'lim qani?", deyman - ko'rinadi qalb,
"Manzil qayda", deyman - kelar yolg'izlik.

Nafs deganda yemoqlik, ichmoqlik, kiymoqlikdan tashqari yana johillik, ilmsizlik, manmanlik, kibr-u-havo, dunyoparastlik, zulm, o'g'rilik, tanballik, tama, ko'rolmaslik, baxillik, mansabparastlik, shahvat, ko'ng'li torlik, g'azab, umuman, inson ruhini, qalbini bulg'aydigan, uni Ollohdan uzoqlashtiradigan barcha illatlar yig'indisi tushuniladi.

Ey pir, holim zabun, idrokim xarob,
Horitdi ta'nalar, g'iybat, olqishlar.
Na kuy taskin berar, na gul, na sharob
Ruhim osmonida muslagan qishlar⁴

³ Usmon Azim, Tanlangan asarlar, Sharq, Toshkent, 2021, 177-bet

⁴ Eshqobil Shukur, Hamal ayvoni, Sharq, --T., 2002

Pir yoki **orif** deb tasavvuf ahli donishda yetuk, ma'rifat nuri bilan qalbi limmo-lim, pok niyat, pokiza ahloqli, zakiy odamni nazarda tutganlar. Navoiy nazarida Jomiy ana shunday shaxs bo'lgan. Bunday shaxslar hammavaqt ezgulikni o'ylab, o'ziga ergashgan odamlarii qalb saxovati bilan tarbiyalaganlar, ularning irodasini chiniqtirib, ko'ngil chashmasining ko'zini ochib, olamni yangicha tushunishga, haq yo'lni himoya qilishga o'rgatganlar⁵. Allohga muhabbat yo'li bevosita pir qalbi orqali o'tadi. Chunki tasavvufda pirga komillik timsoli sifatida qaraladi.

Usmon Azim "Tazarru bog'larida" deb nomlangan she'riy turkumini

Kechirgin – ko'yingda adashganimni,
Kechirgin – ko'yingda tinmaganim-chun,
Kechirgin – erk uchun taloshganimni
Va erk senligingni bilmaganim-chun⁶.

kabi misralari bilan yakunlaydi. Bu yerda ijodkor o'zining Yaratgan oldida qanchalik ojiz ekanligi, erk uchun tinimsiz kurashgani va qancha harakat qilmasin nasibasidan ortig'ini ololmasligini bilgan holda, erki Allohning qo'lida ekanini anglab yetadi va kechirim so'raydi. Tavba bir ma'noda afsus, o'kinch va nadomatlarning insonga hamroh bo'lishidir. Bunday holda inson o'zicha chora izlab, najot axtaradi. Faqat haqiqiy tavgagina odamni ikkilanish va ojizliklardan xalos qila oladi. Tavba insonning tom ma'nodagi pastkashlikni, nodonlokni, jaholatni to'la anglab etishi, uning ma'naviy barkamollik sari yo'l tuta boshlaganining belsidir.

Kuzga chiqdim o'zin yoqmoqqa
Yon gunohning barcha-barchasi!
Dil, tavba qil!
Ana, oqmoqda
Allohimning tining parchasi...

Umuman olganda, tasavvuf ruhi bilan yashaydigan, shu ruhdan bahramand bo'lgan boshqa shoirlarga o'xshab Usmon Azim ijodida ham tavba va qilgan ishidan pushaymonlik tuyg'usi o'ziga xos usulda aks ettiriladi.

Adabiyotlar:

1. Abraham, R. (1981). The relationship of cognitive style to the use of grammatical rates by Spanish-speaking ESL students in editing written English. Faizullayeva, O. H. (2022). Artistic Conditionality and Poetic Function of Signs in Lyrical Series. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 14, 20-29.

⁵ <https://kh-davron.uz/kutubxona/alisher-navoiy/najmiddin-komilov-timsollar-timsoli-alisher-navoiy-gazaliga-sharh.html>

⁶ Usmon Azim, Tanlangan asarlar, Sharq, Toshkent, 2021, 197-bet

2. Fayzullayeva, O. (2024). THE ISSUE OF FORM AND CONTENT IN LYRIC CYCLES. Евразийский журнал технологий и инноваций, 2(1), 55-60.
3. Mamatkulov, M., & Fayzullayeva, O. (2024). Expression Of Symbols And Allegorical Images In Lyric Cycles. Modern Science and Research, 3(1), 1-7.
4. Kholbekovna, F. O., & Dehqonovna, D. G. (2020). The Hero Issue In The Lyrics. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(8), 3409-3413.
5. Tursunkulovna, S. I. (2022). Synthesis of national and postmodernist styles in Uzbek independence novels. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 12(5), 433-436.
6. Quilieva, G., & Tursunkulovna, S. I. (2021). Evolutionary development of tetralogy. European Scholar Journal, 2(6), 115-117.
7. Saymuratova, I., To'rayeva, D., & Saidova, S. (2023). BADIY ASARDA TAVSIFLASH VOSITALARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6 Part 3), 19-24.
8. Mamatkulov, M. (2021). SAYYADI-GHAZAL WRITER. Bulletin of Gulistan State University, 2021(1), 46-50.
9. Mamatkulov, M. (2020). SAYQALIYNING "BAHROM VA GULANDOM" DOSTONIDA IRSOL UL-MASAL SAN" ATI. Filologik ta" limni takomillashtirish muammolari, 176.

